

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в древности и средневековье»

УДК 902.6

Кропотов В.В., Вахонеев В. В.***

КРЕМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ КАК ОСОБЫЙ ТИП ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО (по материалам раскопа 4.1 Южного пригорода)¹

**Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Институт истории материальной культуры РАН, г. Санкт-Петербург*

Аннотация. Работа посвящена характеристике особого типа погребальных сооружений Херсонеса Таврического – кремационным площадкам, открытым на территории Южного пригорода в 2021 – 2023 гг. Ранее такого рода памятники на некрополе древнего города были практически не известны. Новые материалы позволяют достаточно подробно их описать. На примере 18 таких объектов из раскопа 4.1 показаны конструктивные особенности кремационных площадок, описан сопутствующий им инвентарь, намечены датировки. Самый богатый комплекс – кремационная площадка 7 – предположительно, связан с приставным склепом 1013, широко известным благодаря обилию найденных в нем золотых украшений. Соотнесение других площадок с известными ранее гробницами пока остается не установленным.

Abstract. The work is devoted to the characteristics of a special type of burial structures of Chersonesos Taurica – cremation sites discovered in the territory of the Southern suburbs in 2021 - 2023. Previously, such monuments in the necropolis of the ancient city were practically unknown. New materials allow us to describe them in sufficient detail. Using the example of 18 such objects from excavation 4.1, the design features of the cremation sites are shown, the accompanying inventory is described, and dating is outlined. The richest complex – cremation site 7 – is presumably associated with the attached crypt 1013, widely known due to the abundance of gold jewelry found in it. The correlation of other sites with previously known tombs remains unclear.

Ключевые слова: Херсонес Таврический, кремационные площадки, трупосожжения, погребальный инвентарь, ювелирные украшения, римское время

Keywords: Chersonesos Taurica, cremation grounds, cremations, burial inventory, jewelry, Roman period

Объект культурного наследия «Южный пригород древнего города Херсонес Таврический», занимающий территорию около 15 га, представляет собой сменяющие друг друга участки древней городской застройки и некрополя, примыкающие к оборонительной стене городища с юга. Памятник исследовался еще в XIX в., но системно был изучен только в ходе масштабных полевых работ, проводившихся в 2021 – 2023 гг. комплексной археологической экспедицией, организованной Институтом истории материальной культуры РАН при участии Государственного

¹ Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда №24-28-20456, <https://rscf.ru/project/24-28-20456/>

Эрмитажа, Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», Севастопольского государственного университета, Института археологии Крыма РАН и НАО «Наследие Кубани». Всего за это время было открыто более 85 тыс. кв.м. площади памятника, на которой выявлено свыше 1500 различных археологических комплексов и собрано около 6,5 млн. артефактов [12, с. 17-28]. В ходе этих работ были выявлены и исследованы остатки культовых и хозяйственных построек, гидротехнические сооружения (цистерны, колодцы и пр.), а также разнообразные погребальные конструкции, среди которых особое место занимают героон – мавзолей-святилище выдающегося героизированного херсонесита и толос с каменным саркофагом, содержащим свинцовую погребальную урну [2, с. 4-35; 10, с. 183-188; 11, с. 161-169].

Самыми многочисленными комплексами древнего некрополя на территории Южного пригорода являются погребения рядовых жителей города, что представляет несомненный интерес с точки зрения возможности уточнения сведений о погребальном обряде херсонеситов римского времени. На территории Южного пригорода Херсонеса Таврического погребения совершались как по обряду ингумации – в склепах с многократными подзахоронениями и в индивидуальных могилах, так и по обряду кремации с захоронением пережженного праха усопшего, помещенного в специальную урну, в склепе, колумбарии или индивидуальной могиле. Погребальный обряд такого типа, несомненно, включал в себя особый ритуал – трупосожжение тела покойного на специальной площадке. Однако кремационные площадки, необходимые для проведения данного обряда, на территории Херсонеса Таврического до сих пор были практически не известны. Их наличие лишь в отдельных случаях отмечалось первыми исследователями памятника и при этом подробно не описывалось; более того, нередко отмечалось, что данные «точки» вообще не имели отношения к кремациям усопших, а являлись остатками поминальной тризны [7, с. 52]. Вместе с тем, в ходе полевых работ 2021 – 2023 гг. удалось выявить и исследовать несколько сотен специальных мест для сожжения тел умерших – кремационных площадок, которые были всесторонне изучены с применением современных методов исследования.

Цель данного сообщения – кратко охарактеризовать кремационные площадки как особый тип погребальных памятников Херсонеса Таврического римского времени на примере объектов, выявленных на раскопе 4.1 Южного пригорода.

Раскоп 4.1 располагался в крайней северной части ОАН «Южный пригород древнего города Херсонес Таврический», напротив главных ворот городища. Его площадь была всего 600 кв. м, однако на ней было сконцентрировано 44 археологических комплекса, в том числе 18 кремационных площадок, содержавших достаточно выразительный материал [4, с. 88]. Эти площадки представлены подпрямоугольными в плане ямами различных размеров, впущенными в более древний культурный слой; их прослеживаемая глубина не превышает 0,4 м. Глиняные стенки и дно кремационных ям, вследствие воздействия огня и высоких температур, сильно прокалились. Интересно отметить, что все выявленные площадки для кремирования имеют в центральной части одной из длинных стен специальный усеченно-конический выступ, служивший, по-видимому, своеобразным поддувалом. В ряде случаев напротив данного выступа располагался еще один выступ. В заполнении некоторых кремационных площадок-ям были найдены остатки обгоревших сырцовых кирпичей, из которых, вероятно, складывалась верхняя часть сооружения, а также крупные фрагменты обугленных деревянных

элементов. На дне ям обычно находился слой золы и углей, содержащий обожженные мелкие обломки костей и зубы человека [5, с. 23-24].

Сопутствующий материал, обнаруженный в кремационных ямах, как правило, не богат – в основном встречаются фрагменты керамических и стеклянных сосудов, бусы, оплавленные металлические изделия – детали погребальных венков, бляшки, обломки пряжек и пр. Целые формы – гончарные ойнохои, флаконы, краснолаковые кувшины, оплавленные стеклянные бальзамарии и др. – были представлены единичными экземплярами, но именно эти находки позволили предварительно датировать данные погребальные памятники на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического первой половиной – серединой II в. н.э. [5, с. 24].

Кремационная площадка 7, открытая в крайнем северном углу раскопа 4.1, выделяющаяся богатством содержавшегося в ней вещевого комплекса, позволяет несколько расширить эту датировку. Она имела размеры 2,6 × 1,6 м, прослеженная глубина 0,2 м, длинная ось ориентирована по линии СВ-ЮЗ. В северо-восточной стенке отмечен выступ-поддувало размером 0,4 × 0,3 м, высотой до 0,15 м. В золистом заполнении площадки находились многочисленные находки, в том числе фрагменты по меньшей мере двух стеклянных бальзамариев и кувшина, стеклянные и фаянсовые пронизи, костяное пряслице, а также набор золотых изделий – массивный перстень, гофрированная пронизь с подвеской каплевидной формы, украшенная гранатовой вставкой, круглые нашивные бляшки, трилистники – детали погребальных венков, миниатюрная фибула.

Последний предмет представляет особый интерес, так как позволяет узко датировать комплекс. Данная фибула – одночленная застежка, изготовленная из единого куска металла. Ее приемник сплошной, высокий, снабжен на конце S-видном завитком. Уплощенная плавно изогнутая спинка изделия украшена сложным пуансонным орнаментом, имитирующим ветку плюща или виноградной лозы. Пружина шестивитковая с нижней тетивой. Длина изделия – 2,35 см, высота – 0,9 см, ширина спинки 0,7 см [9, рис. 1].

Аналогичные рассматриваемому образцу застежки достаточно хорошо известны – это так называемые фибулы с завитком на конце сплошного пластинчатого приемника, широко распространенные на крымских памятниках во второй половине I – начале II вв. н.э. [8, с. 183-185, рис. 55-56]. Описанный экземпляр отличается от них лишь материалом изделия – золото – и наличие сложного пуансонного орнамента на спинке. Почти полная его копия (по форме) – бронзовая фибула из склепа 79 Восточного некрополя Неаполя Скифского [8, рис. 55,6], материалы которого не позволяют датировать памятник позднее I в. н.э. Очень близкие к рассматриваемой фибуле изделия, отличающиеся лишь второстепенными деталями – золотые застежки с S-видными завитками, происходящие из дореволюционных раскопок в Керчи [6, табл. XXIV,2; 13, рис. 5; 14, fig. 27-29]. Последние, по-видимому, также относятся к I в. н.э. [1, с. 45]. Принимая во внимание эти аналогии, золотую фибулу из заполнения кремационной площадки 7 (раскоп 4.1) следует датировать в пределах I в. н.э., а именно серединой – второй половиной этого столетия, что, следовательно, указывает на функционирование кремационных площадок вблизи главных ворот Херсонеса Таврического уже в I в. н.э.

Интересно отметить исключительную редкость золотых застежек-фибул в Северном Причерноморье, которые всегда связаны с захоронениями усопших очень высокого социального статуса. Таковы, в частности, погребения в приставном склепе 1013 Херсонеса, также содержавшего миниатюрную золотую застежку,

близкую по времени публикуемой, но относящуюся к другому типу [3, с. 107-141, рис. 19,16]. Покойник, кремированный на площадке 7 в Южном пригороде Херсонеса, все всяких сомнений, тоже имел высокий социальный статус. Об этом свидетельствует весь набор сопутствовавших ему золотых украшений, дошедший до нас далеко не в полном объеме.

Важно указать, что украшения из заполнения площадки 7 находят прямые аналогии в инвентаре уже упомянутого склепа 1013 – в нем обнаружены те же круглые нашивные бляшки с розетками, массивные перстни и гофрированные пронизи с каплевидными подвесками [3, рис. 18,2,5, 19,6,10, 20,2]. В этой связи, нельзя исключать, что прах одного или, возможно, нескольких погребенных в этом склепе, содержавшем в основном кремированные останки, был сожжен на площадке 7, расположенной в 70 м от указанного объекта, а затем помещен в специальную урну и захоронен в упомянутой гробнице.

Таким образом, фиксация на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического, в частности в раскопе 4.1, целого ряда особых погребальных конструкций, идентифицируемых как кремационные площадки, представляет собой огромный научный интерес. Последовательность возведения этих сооружений, их точная хронология и связь с ранее известными гробницами-колумбариями древнего города остаются пока не до конца изученными, однако всестороннее рассмотрение собранного материала, несомненно, позволит в будущем осветить все эти вопросы.

Источники и литература

1. Амброз А.К. Фибулы юга Европейской части СССР II в. до н.э. – IV в. н.э. // САИ. Вып.Д1-30. М., 1966. 150 с.
2. Арсеньева Е.И., Дорошко В.В., Костромичев Д.А., Лесная Е.С., Мыц В.А., Нессель В.А., Павличенко Н.А., Рыжова Л.А., Соловьев С.А., Терещенко А.Е., Трофимова А.А., Тюрин М.И., Ушаков С.В. Сокровища Южного пригорода Херсонеса Таврического. Севастополь, 2022. 36 с.
3. Белов Г.Д. Римские приставные склепы №№ 1013 и 1014 в Херсонесе // Херсонесский сборник. Вып. II. Севастополь, 1927. С.106-146.
4. Вахонеев В.В. Археологические исследования на раскопе 4.1 // Бюллетень ИИМК РАН. 2024. №15. С.88-91.
5. Дорошко В.В., Лесная Е.С., Тюрин М.И. Новые данные об обряде кремации на некрополе Херсонеса римского времени // Археология погребений: современные теоретические и методические подходы. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной памяти В.И. Гуляева. Москва, 2022. С.23-24.
6. Древности Боспора Киммерийского. Т. III. СПб., 1854. 160 с.
7. Зубарь В.М. Некрополь Херсонеса Таврического I – IV вв. н.э. Киев, 1982. 142 с.
8. Кропотов В.В. Фибулы сарматской эпохи. Киев, 2010. 384 с.
9. Кропотов В.В., Вахонеев В.В. Золотая фибула из Южного пригорода Херсонеса Таврического // Античные реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории. Материалы научной конференции. Севастополь, 2023. С.96-99.
10. Соловьева Н.Ф., Мыц В.А., Соловьев С.А. Южном пригород древнего Херсонеса Таврического (предварительные итоги археологических раскопок в 2021 г.) // Бюллетень ИИМК РАН. 2021. №11. С.183-188.
11. Соловьева Н.Ф., Соловьев С.А., Мыц В.А. Краткие результаты археологических раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического // Бюллетень ИИМК РАН. 2022. №12. С.161-169.
12. Соловьева Н.Ф., Виноградов Ю.А., Мыц В.А., Соловьев С.А., Вахонеев В.В. Краткие итоги раскопок Южного пригорода Херсонеса // Бюллетень ИИМК РАН. 2024. №15. С.17-28.
13. Шкорпил В.В. Отчет о раскопках в г. Керчи в 1905 г. // ИАК. 1909. Вып.30. С.1-50.
14. Martin F.R. Fibulor och söljor från Kertch // Vitterhets historie och antiquitets Akademiens Månadsblad. 1894. Bihang. Stockholm, 1897. 28 s.